

УДК: 631.4

ҚАРШИ ТУМАНИДА ТАРҚАЛГАН СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИНИНГ МЕХАНИК ТАРКИБИГА КЎРА

¹Diyorova Muhabbat Xurramovna, ²O'raqov Quvondiq Musulmon o'g'li

¹Qarshi davlat universiteti dotsenti, ²Fard'ona davlat universiteti doktoranti

Аннотация Мақолада Қарши тумани суғориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг морфологияси ва механик таркиби ўрганилган бўлиб, тадқиқот олиб борилган майдон тупроқларнинг ҳайдалма ости қатлам, оч сур рангли, қаттиқ, кам намланган, зичлашган, говаклиги паст, механик таркиби оғир қумоқ, ўсимлик қолдиқлари учрамайди, лекин маданий ўсимликлар ва бегона ўтлар илдизлари учрайди. Механик таркибига кўра, кесма бўйлаб ўрта қумоқ тупроқлар ҳисобланади. Кесма бўйлаб чанг заррачалари ўрганилганда, йирик чанг заррачалари 28,79-37,24 %, ўрта чанг заррачалари миқдори 9,01-13,63%, майда чанг заррачалар миқдори 7,29-14,24% ташиқил этиб, физик лойнинг миқдори 45,7-30,93% оралигида бўлиши аниқланди.

Калит сўзлар: ресурстежовчи технологиялар, экологик, эрозия, гумус, углерод, азот, фосфор, механик, скелет, конус ёйилма, гранулометриқ, она жинс, лёсс, структурасиз, физик-механик.

Аннотация В статье изучены морфология и механический состав орошаемых светлых сероземов Каршинского района, обнаружены корни сорняков. По механическому составу разрез – среднесуглистые почвы. При исследовании пылевых частиц по сечению крупные пылевые частицы составляют 28,79-37,24%, средние пылевые частицы - 9,01-13,63%, мелкие пылевые частицы - 7,29-14,24%, а количество физической глины - 45. Установлено, что в диапазоне 7-30,93%.

Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, экологическая, эрозия, гумус, углерод, азот, фосфор, механическая, скелетная, конусовидная, гранулометрическая, материнская порода, лёсс, бесструктурная, физико-механическая.

Annotation The article studied the morphology and mechanical composition of irrigated light gray soils in the Karshi region, and discovered the roots of weeds. The mechanical composition of the section is medium sandy soil. When studying dust particles across a cross-section, large dust particles account for 28.79-37.24%, medium dust particles - 9.01-13.63%, small dust particles - 7.29-14.24%, and the amount of physical clay - 45. Found to be in the range of 7-30.93%.

Key words: resource-saving technologies, environmental, erosion, humus, carbon, nitrogen, phosphorus, mechanical, skeletal, cone-shaped, granulometric, source rock, loess, structureless, physical and mechanical.

Кириш. Аҳоли сонининг ортиб бориши, иқтисодиётнинг барча тармоқлари кескин ривожланаётган бундай шароитда, барча истеъмолчиларнинг сув ресурслари ва маъдан ўғитларга бўлган талабини қондириш учун соҳаларда ресурстежовчи технологияларини иқтисод қиладиган технологияларни жорий қилишни даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш олдимизда турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бунда тупроқ унумдорлиги, мелиоратив ва экологик ҳолати фундаментал аҳамиятга эга эканлигини унутмаслигимиз керак. Чунки қишлоқ хўжалик экинларининг экологик тоза ҳосилдорлиги ҳамда уларни етиштиришда қўлланилаётган агротехнологик тадбирларнинг самарадорлиги асосан тупроқнинг ҳолатига боғлиқдир [1].

Мавзунинг долзарблиги. Бугунки кунда БМТ нинг озик-овқат ва қишлоқ хўжалиги бўлими маълумотларига, жаҳон бўйича 1964,4 млн гектар ер деградацияга учраган, шундан сув эрозияси таъсирида 55,7фоиз, шамол эрозияси таъсирида эса 27,9 фоиз тупроқ озик моддаларнинг камайиши, шўрланиши, ифлосланиш жараёнлари туфайли 12,2 фоиз ерларнинг ҳолати ёмонлашган [2].

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар лёсс ва лёссимон қумоқ аллювиал ётқизикларидаги кенг тўлқинсимон текисликларда, кам ҳолатларда конус ёйилмаларда тарқалган. Узоқ давр суғорилиши натижасида уларнинг катта қисми ярим гидроморф ва гидроморф тупроқларга айланган. Худди шундай қарашдаги оч тусли бўз тупроқлар агроирригацион қатламни мавжудлиги билан фарқланади. Гумус миқдори ҳайдалма қатламда 0,8 дан 1,5 % гача бўлган миқдорларини ташкил этади, тупроқ профилининг паст қисмида унинг миқдори 0,5-0,7 % гача камаяди. Янгидан ўзлаштирилган тупроқларда агроирригацион қатлам кичик, ёки йўқ. Гумус миқдори бу тупроқларда 0,6-1,0 % ни ташкил этган ҳолда, ювилган айирмаларнинг ҳайдалма қатламида атига 0,4-0,7 % га тенг. Ялпи азот 0,05-0,15 %, углеродни азотга бўлган нисбати 6-7, ялпи фосфор миқдори 0,22-0,35 %. Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар одатда текисланган юзани эгаллайди, шунинг учун ҳам ирригацион эрозия бу ерда кам содир бўлади ва фақат кучсиз даражада кузатилади. Механик таркиби бўйича тоғ ости текисликлари тупроқлари ўрта ва енгил қумоқли, баъзида кучсиз скелетли ва кучсиз гипслашган, конус ёйилмаларда эса, ўрта ва оғир қумоқли, 1-2 метр чуқурликдан шағал ётқизилган. Оч тусли бўз тупроқлар шўрланишга мойил, шўрланмаган тупроқлар билан бир қаторда кам ва ўрта шўрланмаганлари учрайди.

Оч тусли бўз тупроқлар Қашқадарё вилоятида суғориладиган ерларнинг асосий суғориладиган деҳқончилик асосан мана шу тупроқлар заминида ташкил қисмини ташкил қилади. Жумладан Нишон, Касби, Қарши, Ғузор каби туманлар хўжаликларида қилинган. Оч тусли бўз тупроқларнинг суғориладиган деҳқончиликка кенг жалб қилиниши, даставвал бу тупроқлар тарқалган рельефнинг текислиги ҳамда ўзига хос бўлган барча агрокимёвий ва агрофизикавий ижобий хусусиятлари бўлса, иккинчи томондан, суғориш сув манбаларига яқин жойлашганлиги ҳисобланади. Қарши чўлининг 1960-1970 йилларда оммавий ўзлаштиришга жалб қилиниши муносабати билан экинбоп барча тупроқ типлари, жумладан оч тусли бўз тупроқларнинг асосий қисми деярли ўзлаштириб бўлинган. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, суғоришдан кейин ўтган нисбатан қисқа давр ичида тупроқ қопламида катта ўзгаришлар содир бўлган. Тупроқ қопламининг ривожланиши (эволюцияси) ўзгарган яъни автоморф шароитда ривожланаётган оч тусли бўз тупроқлар ярим гидроморф режимда ўз эволюциясини бошлаган ўтлоқи – бўз ва бўз - ўтлоқи тупроқларнинг ҳосил бўлиши учун қулай шароит яратилган. Тупроқ пайдо бўлиш жараёнининг ўзгариши, албатта янгидан ривожланаётган тупроқларга хос сув режимининг вужудга келишига сабаб бўлди.

Оч тусли бўз тупроқлар механик элементлари асосий қисмини йирик чанг (0,05-0,01 мм) заррачалари (60-75%) ташкил қилади. Қарши чўлининг ўта қурғоқчил шароитидаги бу тупроқларда механик заррачалар асосан физик нураш таъсирида ҳосил бўлади, физик-кимёвий, кимёвий айниқса биологик нурашларнинг жадаллашиши учун тупроқда намлик етишмайди.

Суғориш жараёнида эса тупроқ профилида нам режимини муътадиллашиб, яхшиланиб бориши йирик заррачаларнинг нурашини жадаллашишига ҳамда тупроқ гранулометрик таркибининг оғирлашишига сабаб бўлади. Маълумотлар таҳлили кейинги 30-40 йил мобайнидаги суғорма деҳқончилик таъсирида оч тусли бўз тупроқлар хосса-хусусиятлари ва механик таркибида сезиларли ўзгаришлар содир бўлаётганлигидан, жумладан лёсс

ётқизиқлари учун хос бўлган механик зарраларнинг пайдо бўлиши ҳамда лёссимон ётқизиқларнинг ривожланиш жараёни кетаётганлигидан далолат беради [5,6,7].

Тадқиқот объекти ва методи: Биз тадқиқот ўтказган дала тажриба майдонлари Қарши тумани Я.Омонов худудидаги «Холёр Хожи» фермер хўжалиги бўлиб, оч тусли бўз тупроқларнинг морфологик ва механик таркиблари ўрганилди.

Тадқиқотлар давомида генетик қатламлар бўйича олинган тупроқ намуналарининг лаборатория таҳлили ЎзПИТИнинг «Методы аромических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах»(1963), Е.Аринускинанинг «Руководство по химическому анализу почв», (1970) ҳамда Тупроқшунослик ва агрохимё илмий тадқиқот институтида умумқабул қилинган услублардан фойдаланилган

Морфологик белгилари. Маълумки, тупроқнинг тузилишини, яъни морфологик белгиларини далада, табиий шароитини ўрганиш зарурлигини ва бунга оид услубни биринчи марта В.В.Докучаев таклиф этган ва ишлаб чиқган. Тупроқларнинг ташқи белгиларини ўрганиш унинг пайдо бўлишидаги биологик, физикавий, кимёвий, физик-кимёвий, биокимёвий жараёнлари ва унумдорлик даражасини аниқлашга ёрдам беради.

Шу нуқтаи назардан тадқиқот олиб борилган тажриба майдони тупроқларининг морфологик белгилари ўрганилди.

• Кесма қўйилган жой: Қарши тумани Бешкент худудидаги «Фахриддинов Сардорбек асл даласи» фермер хўжалиги

- Геоморфологияси: Қашқадарё дарёсининг ўрта террасаси.
- Рельефи: кенг текислик.
- Ўсимлик қоплами ва ҳолати: гўзадан кейин.
- Тупроқ юзаси: тупроқнинг устки қисми кам намланган, чангли кесакчали ҳолатга эга.
- НСЛ таъсирида қайнаш характери ва чуқурлиги: 46 см чуқурликдан бошлаб қайнади.
- Сувда эрувчи тузлар шакли ва учраш чуқурлиги: учрайди.
- Сизот сувлар сатҳи ва шўрланиши: 5,5-6,5 метрдан пастда.
- Тупроқ ҳосил қилувчи она жинс: лёсс ва лёссимон қумоқ.
- Тупроқнинг номи: суғориладиган оч тусли бўз тупроқ.

Ах 0-32 см. Ҳайдалма қатлам оч сур, куруқ, ғоваклиги юқори, паст қисми томонга кучсиз зичлашган, механик таркиби ўрта қумоқ, умурткасиз ҳайвонлар кам учрайди, тупроқ таркибида чириган ва чиримаган ўсимлик қолдиқлари тарқалган.

Ах.о 33-46 см. Ҳайдалма ости қатлам, оч сур рангли, каттиқ, кам намланган, зичлашган, ғоваклиги паст, механик таркиби оғир қумоқ, ўсимлик қолдиқлари учрамайди, лекин маданий ўсимликлар ва бегона ўтлар илдизлари учрайди. Кейинги қатламга механик таркиби ва зичлиги, намлиги ўзгариб ўтади.

А₂ 47-74 см. Олдинги қатламга нисбатан оч рангли, юмшоқ, зичлашмаган, нам, механик таркиби ўрта қумоқ, ўсимлик ва бегона ўт қолдиқлари учрамайди, лекин маданий ўсимликлар илдизлари учрайди.

В₁ 75-102 см. Оч сур рангда, оқ ранг доғлар мавжуд, ғоваклиги жуда паст, зичлашган, кейинги қатламга ранги ўзгариб ўтади.

103-118 см. Юқори қатламга нисбатан оч рангдаги доғлар юқори қатламларга нисбатан кўпроқ учрайди, механик таркиби ўрта қумоқ, ўсимликлар илдизлари учрайди

119-150 см. Оч сур рангда, оқ ранг доғли, ғоваклиги жуда паст, зичлашган, кейинги қатламга механик таркиби ва ранги ўзгариб ўтади.

151-184 см. Оч сур рангда, кўп оқ ранг доғли, ғоваклиги жуда паст, зичлашган.

185-226 см. Оқ ранг доғли, кул ранг, кўнғир рангдаги хар хил ўлчамдаги кристал жисмларни ўзига бириктириб олган йирик кесаклардан иборат.

Тупроқларнинг физикавий хоссалари. Тупроқнинг физикавий хоссалари ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида муҳим ўрин тутди. Яхши физикавий ҳоссага эга бўлган тупроқнинг унумдорлиги ҳам юқори бўлади. Тупроқларнинг энг муҳим физикавий хоссаларидан бири уларнинг механик таркибидир.

Механик таркиби. Тупроқларнинг механик таркиби тупроқ ҳосил бўлиш жараёнида, қишлоқ хўжалигида фойдалинишга катта аҳамиятга эга. Тупроқлар механик таркибига кўра кум, кумлок, кумоқ ва соз (лойли) бўлиши мумкин. Кумли ва кумлок тупроқларга ишлов бериш осон, яхши сув ўтказувчан бўлиб, қулай ҳаво тартибига эга ва тез исийди. Салбий хоссалари уларнинг нам сиғими паст, гумус ва озик моддаларга камбағал, сингдириш сиғими кичик ва ҳокозо. Шунинг учун иқлими нам бўлган шароитларда ҳам кумли ва кумлок тупроқларда ўсган ўсимликларга намлик етишмайди.

Оғир кумоқли ва лойли тупроқлар мустаҳкам боғланганлиги, юқори нам сиғими, гумус ва озик элементларга бойлиги билан ажралиб туради. Бундай тупроқларга ишлов бериш оғир бўлганлиги сабабли уларни оғир тупроқлар дейлади. Оғир структурасиз тупроқлар ноқулай физикавий ва физик-механик хоссаларга, ҳаво ва иссиқлик тартибларига эга, сув ўтказувчанлиги кучсиз, ёпишқоқдир (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Сўғориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг механик таркиби

(Қарши тумани Бешкент ҳудудидаги «Фахриддинов Сардорбек асл даласи» фермер хўжалиги майдони, 2024 й. апрел)

Қатлам, см	Фракциялар ўлчами, мм								Механик таркиби
	>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	Физи к лой	
0-32	1,10	0,04	32,56	29,47	9,93	11,18	15,73	42,82	Ўрта кумоқ
33-46	0,74	0,04	25,47	28,79	12,41	14,12	18,56	45,71	Оғир кумоқ
47-74	0,76	0,03	28,75	29,32	9,01	14,24	18,03	41,15	Ўрта кумоқ
75-102	0,73	0,03	30,53	32,06	13,63	9,99	13,03	36,65	Ўрта кумоқ
103-118	0,76	0,05	31,01	37,24	11,73	7,29	10,97	30,93	Ўрта кумоқ
119-150	1,12	0,04	32,56	29,47	9,93	11,18	15,73	36,83	Ўрта кумоқ

Кумли, кумлок ва оғир тупроқлар қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун ноқулайдир. Ҳар бир муайян шароитда тупроқларнинг механик таркибига баҳо беришда қишлоқ хўжалик экинларининг биологик хусусиятларини, уларни тупроқ шароитларига талабчанлигини ҳисобга олиш зарур. Шу нуқтаи назардан тажриба майдони тупроқларининг механик таркиби аниқланди.

Тадқиқот олиб борилган майдон тупроқларнинг механик таркибига кўра, кесма бўйлаб ўрта кумоқ тупроқлар ҳисобланади. Кесма бўйлаб чанг заррачалари ўрганилганда, йирик чанг заррачалари 28,79-37,24 %, ўрта чанг заррачалари миқдори 9,01-13,63%, майда чанг заррачалар миқдори 7,29-14,24% ташкил этиб, физик лойнинг миқдори 45,7-30,93% оралиғида бўлиши аниқланди.

Тупроқ кесмаси юқори ҳайдалма қатлами (0-32 см) физик лой миқдори 42,82% бўлиб, механик таркиби ўрта қумоқ, ҳайдалма ости қатламида (33-46) физик лой миқдори 45,71% ташкил этиб, механик таркиби асосан оғир қумоқ, физик лой миқдори 30,93-36,83% оралиғида бўлиб, ўрта қумоқли эканлиги аниқланган. Бу тупроқларнинг юқори қатламлари пастки қатламларга нисбатан сув ўтказувчанлиги паст бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Диёрова М.Х. “Қашқадарё воҳаси тупроқларининг унумдорлиги ва экологияси” Монография “Фан булоғи” нашриёти, 2023. 21-23 б.
2. Холикулов Ш.Т., Ортиқов Т.К. Суғориладиган тупроқларнинг унумдорлигини ошириш муаммолари Ўзбекистон замини Илмий-амалий ва инновацион журнали 2021 йил 2-сон 13-14 б.
3. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Мзд. МГУ. 1970. С. 72-75.
4. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент 1963.
5. Гедройц А.Е. Избранные сочинения Т. 1-3 М. 1955. С. 15-16.
6. Городецкий Д.Ю., Рыжков В.А., Бокая Г.М. Распределение минеральных водорастворимых веществ в почвах на территории предприятий машиностроения г. Минска. Материалы Международной научной конференции XV Докучаевские молодежные чтения “Почва как природная биогемембрана” Санкт-Петербург 2012. С. 184-185.
7. Тошқўзиев М.М., Бердиев Т.Т., Юсупова Д.И., Хаджиев А.Р. Сурхандарё вилояти бўз тупроқлари минтақаси асосий суғориладиган тупроқларининг кимёвий ва айрим физик-кимёвий ҳоссалари / Ўзбекистон тупроқшунослар ва агрохимёгарлар жамиятининг V курултойи материаллари. Тошкент. 2010. Б. 35-39.